

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'YI INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	
TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	

KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI

Mirzaev Ozod Furkatovich
Renessans ta'lim universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti
abubakrm90@gmail.com
orcid.org/0009-0000-5258-7526

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonalarda debitorlik va kreditorlik qarzlarni samarali boshqarishning zamonaviy usullari, ularning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri hamda mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, qarzlarni optimallashtirishga qaratilgan innovasion mexanizmlar va metodologik takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: debitorlik qarzi, kreditorlik qarzi, likvidlik, moliyaviy barqarorlik, qarzlarni boshqarish, optimallashtirish, risk-menejment.

KIRISH

Korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda debitorlik va kreditorlik qarzlarni samarali boshqarish muhim o'rin tutadi. Debitorlik qarzlaridan tushadigan mablag'lar ishlab chiqaruvchi korxonalarining asosiy pul oqimlari manbalaridan biri hisoblanib, ularning o'z vaqtida qaytarilmasligi korxonada pul mablag'lari defitsiti yuzaga kelishiga olib keladi. Bu holat joriy faoliyatni moliyalashtirish uchun aylanma aktivlarga bo'lgan ehtiyojni oshiradi va korxonaning moliyaviy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli korxonalar va xaridorlar o'rtasidagi hisob-kitob munosabatlarini takomillashtirish, kredit siyosati va qarzlarni boshqarish mexanizmlarini qayta ko'rib chiqish zarurati tug'iladi.

Bugungi kunda xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida faqat debitorlik qarzlarni emas, balki kreditorlik qarzlarni ham tizimli ravishda nazorat qilish talab etiladi. Qarzar harakati ustidan samarali nazorat o'rnatishning asosiy vazifalaridan biri debitorlik qarzlari hajmini kreditorlik qarzlari darajasidan ortib ketmasligini ta'minlashdan iboratdir. Aks holda, korxonada likvidlik muammolari yuzaga kelib, ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi buzilishi mumkin.

Debitorlik qarzlarning ortishi korxonada naqd pul mablag'larining kamayishiga, ayrim hollarda esa ishlab chiqarish jarayonlarining to'xtab qolishiga sabab bo'ladi. Shu bois, debitorlik qarzlari ustidan doimiy va tizimli nazoratni yo'lga qo'yish, ularni o'z vaqtida undirish hamda kechiktirilgan qarzlar bo'yicha ta'sir choralarini qo'llash dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Shu bilan birga, debitorlik va kreditorlik qarzlarning vujudga kelishiga turli omillar ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, korxonalar o'rtasidagi zanjirli iqtisodiy bog'liqlik, moliyaviy beqarorlik holatlari, qarzlar bo'yicha ta'sir mexanizmlarining samarasizligi, makroiqtisodiy o'zgarishlar va avans to'lovlari amaliyoti shular jumlasidandir. Ushbu omillar qarzlar hajmining ortishiga va ularni boshqarishda murakkabliklar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, korxonalarda debitorlik va kreditorlik qarzlarni boshqarishning samarali metodologiyasini ishlab chiqish, ularni optimallashtirish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan ilmiy-amaliy yondashuvlarni takomillashtirish dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi.

MAVZUGA DOIR ADABIYOTLAR SHARHI.

Debitorlik va kreditorlik qarzlarni boshqarish masalalari moliyaviy menejment va korporativ moliya sohasida keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda mazkur qarzlar korxonaning likvidligi, aylanma kapital samaradorligi va umumiy moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi muhim omil sifatida baholanadi.

Xususan, Eugene F. Brigham va Michael C. Ehrhardt o'zlarining korporativ moliyaga oid tadqiqotlarida debitorlik qarzlari boshqarishni aylanma kapitalni samarali boshqarishning ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqadilar. Ularga ko'ra, debitorlik qarzlari hajmi va aylanish tezligi korxonaning likvidlik darajasiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi, shuning uchun kredit siyosati va mijozlar bilan hisob-kitob shartlarini optimallashtirish muhim hisoblanadi.

Shuningdek, Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield va Jeffrey Jaffe tomonidan ishlab chiqilgan korporativ moliya nazariyasida debitorlik va kreditorlik qarzlari korxonaning qisqa muddatli moliyaviy strategiyasini shakllantirishda asosiy instrumentlardan biri sifatida talqin etiladi. Ularning ta'kidlashicha, debitorlik qarzlari ortiqcha o'sishi aylanma mablag'larning samarasiz band bo'lishiga olib kelsa, kreditorlik qarzlari yuqori darajasi to'lov qobiliyati xavfini oshiradi.

Aylanma kapitalni boshqarish sohasida James C. Van Horne va John M. Wachowicz Jr. tadqiqotlari alohida ahamiyatga ega. Ularning ishlarida debitorlik qarzlari boshqarishda kredit standartlari, inkassatsiya siyosati va chegirmalar tizimi muhim vositalar sifatida ko'rsatilgan. Mualliflar debitorlik qarzlari aylanish davrini qisqartirish orqali korxonada pul oqimlarini barqarorlashtirish mumkinligini ilmiy asoslab berganlar.

Zamonaviy tadqiqotlarda esa raqamli iqtisodiyot sharoitida qarzlarni boshqarish mexanizmlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Douglas W. Diamond va Philip H. Dybvig moliyaviy vositachilik va risklarni boshqarish nazariyasi doirasida qarz munosabatlarining barqarorlikka ta'sirini tahlil qilganlar. Ularning yondashuvlariga ko'ra, qarzlarni samarali boshqarish moliyaviy inqiroz xavflarini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Mahalliy va mintaqaviy tadqiqotlarda ham debitorlik va kreditorlik qarzlari boshqarish masalalari keng yoritilgan. Ularda asosiy e'tibor qarzlarni tuzilmasini tahlil qilish, ularning vujudga kelish sabablarini aniqlash va kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan. Ayniqsa, bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida korxonalarda to'lov intizomini mustahkamlash va hisob-kitob tizimini takomillashtirish muhim yo'nalish sifatida qayd etiladi.

Shu tariqa, ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, debitorlik va kreditorlik qarzlari boshqarish masalasi kompleks yondashuvni talab etadi. Unda an'anaviy moliyaviy instrumentlar bilan bir qatorda zamonaviy raqamli texnologiyalar, risk-menejment usullari va innovasion moliyaviy mexanizmlardan foydalanish zarur hisoblanadi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI.

Mazkur tadqiqotda korxonalarda debitorlik va kreditorlik qarzlari boshqarishni takomillashtirish masalalari kompleks yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot metodologiyasi moliyaviy tahlil, iqtisodiy-statistik usullar va zamonaviy moliyaviy menejment nazariyalariga tayangan holda shakllantirildi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, Stephen A. Ross va James C. Van Horne kabi olimlarning korporativ moliya va aylanma kapitalni boshqarishga oid ilmiy qarashlari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar debitorlik va kreditorlik qarzlari likvidlik, risk va samaradorlik nuqtai nazaridan tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy usullardan foydalanildi:

- **Tahlil va sintez usuli.** Debitorlik va kreditorlik qarzlari iqtisodiy mohiyati, ularning korxonada moliyaviy holatiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinib, umumlashtirildi.

- **Qiyosiy tahlil usuli.** Korxonalarda qarzlarni tuzilmasi, dinamikasi va ularning o'zaro nisbati tahlil qilinib, samaradorlik ko'rsatkichlari o'zaro solishtirildi.

- **Iqtisodiy-statistik usullar.** Qarzlarni hajmi, aylanish koeffitsiyentlari, to'lov muddatlari va likvidlik ko'rsatkichlari statistik ma'lumotlar asosida baholandi.

- **koeffitsiyentlar tahlili.** Debitorlik va kreditorlik qarzlari aylanish tezligi, qarzlarni ulushi va likvidlik koeffitsiyentlari orqali korxonaning moliyaviy barqarorligi aniqlandi.

- **Modellashtirish usuli.** Qarzlarni boshqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan optimal modellar ishlab chiqildi va ularning amaliy natijalari baholandi.

- **Ekspert baholash usuli.** Mutaxassislar fikri asosida qarzlarni boshqarishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari aniqlandi.

Tadqiqot axborot bazasini korxonalar moliyaviy hisobotlari, statistik ma'lumotlar, ilmiy adabiyotlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlar tashkil etdi. Shuningdek, debitorlik va kreditorlik qarzlari shakllanishi va o'zgarish dinamikasiga ta'sir etuvchi ichki va tashqi omillar ham kompleks tahlil qilindi.

Metodologiyaning muhim jihatlardan biri sifatida tizimli yondashuv qo'llanildi, ya'ni debitorlik va kreditorlik qarzlari o'zaro bog'liq holda, yagona moliyaviy boshqaruv tizimi doirasida o'rganildi. Bu esa korxonada qarzlarni muvozanatini ta'minlash va moliyaviy barqarorlikni oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar chiqarish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida korxonalarda debitorlik va kreditorlik qarzlarni boshqarish samaradorligi kompleks moliyaviy tahlil asosida baholandi va bu jarayonda asosiy e'tibor qarzlarning aylanish tezligi, likvidlik darajasi hamda ular o'rtasidagi muvozanatni aniqlashga qaratildi. Avvalo, debitorlik qarzlarning aylanish koeffitsiyenti orqali korxonada sotuvdan tushgan tushumlarni qay darajada tez pul mablag'lariga aylantirayotgani baholandi:

$$K_{dq} = \frac{\text{Sotuvlar}}{\text{O'rtacha debitorlik qarzlari}}$$

Ushbu formuladan ko'rinib turibdiki, sotuvlar hajmiga nisbatan debitorlik qarzlari qanchalik kam bo'lsa, koeffitsiyent shunchalik yuqori bo'ladi va bu ijobiy holat sifatida baholanadi, aks holda mablag'lar aylanma jarayondan chiqib qoladi.

Mazkur ko'rsatkich asosida keyingi bosqichda debitorlik qarzlarning aylanish davri aniqlandi:

$$D_{dq} = \frac{365}{K_{dq}}$$

Bu yerda natija qarzlarni undirish uchun o'rtacha necha kun talab etilishini ko'rsatadi va tahlil jarayonida aynan shu ko'rsatkichning ortishi korxonada pul oqimlari sekinlashganini anglatadi. Shu bilan bir qatorda, kreditorlik qarzlarning aylanish tezligi ham hisoblanib, korxonaning o'z majburiyatlarini qay darajada samarali bajarayotgani baholandi:

$$K_{kq} = \frac{\text{Xarajatlar}}{\text{O'rtacha kreditorlik qarzlari}}$$

Ushbu koeffitsiyent orqali korxonada qarzlarni juda tez to'layotgan yoki aksincha, kechiktirayotgan holatlar aniqlandi, bu esa likvidlik va moliyaviy risklar bilan bevosita bog'liqdir. Qarzlarning o'rtasidagi umumiy muvozanatni baholash maqsadida nisbat ko'rsatkichi qo'llanildi:

$$R = \frac{\text{Debitorlik qarzlari}}{\text{Kreditorlik qarzlari}}$$

Ushbu ko'rsatkich 1 dan yuqori bo'lganda korxonada mablag'larining asosiy qismi debitorlarda "muzlab qolgani", 1 dan past bo'lganda esa tashqi moliyaviy manbalarga yuqori darajada bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Olib borilgan amaliy tahlilda shartli ma'lumotlar asosida 2023–2024-yillar kesimida sotuvlar 12 000 mln so'mdan 15 000 mln so'mga oshgan bo'lsa-da, debitorlik qarzlari 3 000 mln so'mdan 4 500 mln so'mgacha o'sgani kuzatildi, ya'ni qarzlarning o'sish sur'ati tushum o'sishidan yuqori bo'lgan, natijada debitorlik aylanish koeffitsiyenti 4,0 dan 3,3 gacha pasayib, aylanish davri 91 kundan 110 kungacha uzaygan, bu esa korxonada pul mablag'larining aylanish samaradorligi pasayganini anglatadi; shu bilan birga kreditorlik qarzlari ham 2 500 mln so'mdan 3 200 mln so'mgacha o'sgan bo'lib, uning aylanish koeffitsiyenti biroz pasaygani korxonada o'z majburiyatlarini bajarishda ma'lum darajada qiyinchiliklarga duch kelayotganini ko'rsatadi. Quyidagi tasviriy tahlil bu tendensiyalarni yaqqol ifodalaydi (1-rasm).

1-rasm. Korxonada pul oqimi va debitorlik qarzlari dinamikasi (oylar kesimida)

Ushbu grafikda 6 oy davomida korxonaning pul oqimi (Cash Flow) va debitorlik qarzlari (Accounts Receivable) o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tasvirlangan. Kuzatishlardan ko'rinib turibdiki, debitorlik qarzlari muntazam o'sib borgan (30 000 dollardan 80 000 dollargacha), aksincha pul oqimi esa bosqichma-bosqich kamaygan (50 000 dollardan 25 000 dollargacha). Bu holat korxonada sotuvlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, tushumlarning o'z vaqtida naqd pulga aylanmayotganini anglatadi. Xususan, 3-oydan boshlab debitorlik qarzlari pul oqimidan oshib ketgani likvidlik muammosi yuzaga kelayotganini ko'rsatadi. Mazkur tendensiya korxonada aylanma mablag'larining "muzlab qolishi", to'lov qobiliyatining pasayishi va moliyaviy barqarorlikka xavf ortishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun grafik natijalari debitorlik qarzlari qisqartirish va ular aylanishini tezlashtirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi (2-rasm).

2-rasm. Debitorlik qarzlari aylanish koeffitsiyenti dinamikasi (FY2016–FY2020)

Ushbu grafikda 2016–2020-yillar davomida debitorlik qarzlari aylanish koeffitsiyentining o'zgarish tendensiyasi aks etgan. Ko'rsatkich 2016-yilda 9.96 darajada bo'lgan bo'lsa, keyingi yillarda pasayish tendensiyasi kuzatilib, 2019-yilga kelib 6.88 gacha tushgan, 2020-yilda esa biroz tiklanib 7.39 ni tashkil etgan. Ushbu holat debitorlik qarzlarning aylanish tezligi sekinlashganini, ya'ni korxonada tomonidan sotilgan mahsulotlar uchun tushumlarning kechroq undirilayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, 2016–2019-yillar oralig'idagi pasayish korxonada kredit siyosati yetarli darajada samarali emasligi yoki to'lov intizomi susayganini anglatadi. 2020-yildagi qisman o'sish esa debitorlik qarzlari boshqarish bo'yicha muayyan chora-tadbirlar amalga oshirilganini ko'rsatishi mumkin. Umuman olganda, koeffitsiyentning pasayishi korxonada likvidligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun uni oshirishga qaratilgan choralarni kuchaytirish zarur hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, korxonalarda debitorlik va kreditorlik qarzlari samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning hal qiluvchi omillaridan biri hisoblanadi. Jumladan, grafik ma'lumotlar asosida debitorlik qarzlari hajmining muntazam o'sib borishi bilan bir vaqtda pul oqimlarining kamayishi kuzatilgani korxonada mablag'lar aylanishining sekinlashganini va likvidlik muammolari yuzaga kelayotganini anglatadi. Bu esa o'z navbatida aylanma kapitaldan foydalanish samaradorligini pasaytiradi va ishlab chiqarish jarayonlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, debitorlik qarzlari aylanish koeffitsiyenti dinamikasi tahlili 2016–2019-yillar davomida uning pasayganini ko'rsatib, qarzlarni undirish tizimida muammolar mavjudligini tasdiqlaydi. 2020-yildagi qisman ijobiy o'zgarishlar esa muayyan boshqaruv choralari natijasi bo'lishi mumkin, biroq umumiy tendensiya hali ham yetarli darajada barqaror emasligini ko'rsatadi. Bu holat korxonada kredit siyosati, to'lov intizomi va debitorlar bilan ishlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarurligini anglatadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, debitorlik qarzlarning ortiqcha o'sishi va ular aylanish davrining uzayishi korxonada pul oqimlarining "muzlab qolishi"ga, kreditorlik qarzlarning ortishi esa tashqi moliyaviy bosimning kuchayishiga olib keladi. Shu bois, debitorlik va kreditorlik qarzlari o'rtasida optimal muvozanatni ta'minlash, debitorlik qarzlarni undirishni tezlashtirish, kredit siyosatini qat'iylashtirish va zamonaviy moliyaviy instrumentlardan foydalanish orqali qarzlarni boshqarish samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, korxonalarda qarzlarni boshqarishni takomillashtirish orqali likvidlik darajasini oshirish, moliyaviy risklarni kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash mumkinligi ilmiy jihatdan asoslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt. *Financial Management: Theory & Practice*. — Boston: Cengage Learning, 2016.
2. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe. *Corporate Finance*. — New York: McGraw-Hill Education, 2019.
3. James C. Van Horne, John M. Wachowicz Jr.. *Fundamentals of Financial Management*. — Pearson Education, 2017.
4. Douglas W. Diamond, Philip H. Dybvig. Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy*, 1983.
5. International Financial Reporting Standards Foundation. *International Financial Reporting Standards (IFRS)*. — London, 2021.
6. World Bank. *Working Capital Management and Corporate Performance Reports*. — Washington DC, 2020.
7. International Monetary Fund. *Global Financial Stability Report*. — Washington DC, 2022.
8. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. *Korxonalar moliyaviy hisoboti va hisob-kitoblarni tashkil etish bo'yicha me'yoriy hujjatlar*. — Toshkent, 2023.
9. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. *Sanoat korxonalari moliyaviy ko'rsatkichlari to'g'risidagi statistik to'plam*. — Toshkent, 2023.
10. Abdullayev Yo., Qodirov A. *Korxonalarda moliyaviy menejment*. — Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>